

KLOSTRIDIOZLARIGA QARSHI “KLOSTBOVAK-8” VAKSINASI IMMUNOGENLIGINI DENGIZ CHO‘CHQACHALARIDA ANIQLASH

¹N.B.Ergashev, ²G‘.A.Mengliyev, ³I.X.Salimov, ⁴J.Q.Jo‘raev

^{1,4}Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali, ² Toshkent davlat agrar universiteti, ³Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905576>

Аннотация. В статье приведены результаты научных исследований по определению иммуногенности вакцины против клостридиозов овец и крупного рогатого скота в лабораторных условиях на морских свинках. Для определения иммуногенности вакцины необходимо определить заражающую дозу ЛД₅₀ контрольного штамма, для морских свинок. В результате определено, что 0,2 мл суточной культуры штамма Q-10 составил заражающую дозу-ЛД₅₀ для морских свинок, и вакцина является иммуногенным.

Kalit so‘zlar: bradzot, LD₅₀, Cl. Oedematiens, GPQ, GPA, Kitt-Tarossi, Q-10 shtammi, “Klostbovak-8”, dengiz cho‘chqachasi.

Abstract. The article presents the results of scientific research to determine the immunogenicity of a vaccine against sheep and cattle clostridiosis in laboratory conditions on guinea pigs. To determine the immunogenicity of the vaccine, it is necessary to determine the infecting dose of LD₅₀ of the control strain for guinea pigs. As a result, it was determined that 0.2 ml of the daily culture of the Q-10 strain amounted to an infecting dose of LD₅₀ for guinea pigs, and the vaccine is immunogenic.

Mavzuning dolzarbligi. Zamonaviy biotexnologiya va veterinariya meditsinasining asosiy vazifalaridan biri hayvonlarning infeksiyon kasalliklari, jumladan, dunyoning barcha qit'alarida keng tarqalgan klostridiozlarning oldini olish uchun yangi samarali dori vositalarini ishlab chiqish va joriy etishdir. Anaerob mikroorganizmlar tomanidan keltirib chiqaradigan kasalliklarning patogenlari (xavfli shish, bradzot, infeksiyon enterotoksemiya, anaerob dizenteriya, infeksiyon nekrotik gepatit) tananing turli tizimlari va to'qimalariga katta zarar etkazadi, deyarli tez o'sib borayotgan toksikozlar bilan birga keladi. 100% holatda o'lim bilan yakunlanadi. Ushbu kasalliklar qo'ychilikda nafaqat hayvonlarning kasallanishi va nobud bo'lishi natijasida yetkazilgan iqtisodiy zarar, balki hududning doimiy nosog'lom bo'lishi, qo'zg'atuvchining sporalari bilan atrof muhitni zararlaniishi tufayli ham jiddiy muammo hisoblanadi. Ushbu kasalliklar o'tkir kechuvchi infeksiyon kasallik bo'lib, shirdon va o'n ikki barmoq ichakning gemorragik yallig'lanishi, parenximatoz a'zolarida to'qimalarning o'zgarishi va oshqozon-ichakda gaz to'planishi bilan xarakterlanadi. Kasallikning kelib chiqishida yaylovning kasallik qo'zg'atuvchisi bilan zararlanganligi katta ahamiyat kasb etadi. Ko'pincha bradzot va enterotoksemiya bahor paytlarida birga kelishi mumkin. Kasallik asosan alimantar yo'l bilan yuqib, qo'zg'atuvchi spora bilan zararlangan ozuqa yoki suv orqali qo'y organizmiga tushadi. Qo'ylarning ushbu kasalliklari yashin tezligida va o'tkir kechishi, yashin tezligida kechganda, sog'lom yurgan qo'y kechasi to'satdan o'lib qolishi, ba'zan qo'y suruvdan orqada qolib, yotib yiqilishi 10–15 daqiqada qaltiroq tutib, ko'zlari qizarib, qorni shishib o'lishi

kuzatiladi.. Kasallik o‘tkir kechgani bois davolash hamma vaqt ham samara bermaydi. Ushbu kasallikka qarshi kurashishda uni oldini olish asosiy tadbir hisoblanib, qo‘ylar ushbu kasalliklarga qarshi emlanadi. Respublikamizga qo‘ylarning klostridiozlariga qarshi kurashish uchun Rossiya Federatsiyasidan bir qancha turdagi vaksinalar olib kelinadi.

Tadqiqot materiali va uslublari. Tadqiqot materiali bo‘lib, Rossiyaning Moskva shahri “Vetbioxim” MChJ da ishlab chiqarilgan “Qo‘y va qoramollarning klostridiozlariga qarshi faolsizlantirilgan polivalent vaksinasi “Klostbovak-8”, Cl. Oedematiens ning Q-10 shtammi, Kitt-Tarossi ozuqa muhiti, dengiz cho‘chqachalaridan foydalanildi.

Tajriba uchun tirik vazni 350-400 gr. bo‘lgan 20 (yigirma) bosh dengiz cho‘chqachalari olindi va ular 10 (o‘n) boshdan ikki guruhga bo‘lindi. Birinchi tajriba guruhi 10 (o‘n) boshdan va ikkinchi nazorat guruhi 10 (o‘n) bosh. Birinchi tajriba guruhiga qarashli dengiz cho‘chqachalari Rossiyaning Rossiyaning Moskva shahri “Vetbioxim” MChJ da ishlab chiqarilgan “Qo‘y va qoramollarning klostridiozlariga qarshi inaktivasiyalangan polivalent vaksinasi “Klosbovak-8” bilan mushak orasiga 0,6 ml miqdorda emlandi, oradan 14 kun o‘tgach, ikkinchi marta yana mushak orasiga 0,6 ml miqdorda emlandi, ikkinchi nazorat guruhidagi dengiz cho‘chqachalar emlanmadi.

Ikkinchi marta emlangandan 18 (o‘n sakkiz) kun o‘tgandan so‘ng tajriba va nazorat guruhlaridagi dengiz cho‘chqachalarning hammasi bradzot kasalligi qo‘zg‘atuvchisi Cl. oedematiens ning «Q-10» shtammini Kitt-Tarotsii ozuqa muhitida o‘sgan bir kunlik qo‘zg‘atuvchilar kulturasining oldindan aniqlab olingan yuqtiruvchi dozasi, ya‘ni LD₅₀ – 0,2 ml ning 20 barobari bilan 4 ml miqdorda dengiz cho‘chqachalarining orqa chap oyog‘ining mushaklari orasiga yuqtirildi. Yuqtirilgan dengiz cho‘chqachalari 5 kun davomida kuzatuvda bo‘lib, har 8 soatda ularning klinik ko‘rsatkichlari tekshirilib turildi.

Xususiy tadqiqotlar natijalari. Klinik kuzatishlar natijasida, tajriba guruhidagi dengiz cho‘chqachalarining tana harorati yuqtirishdan 8-12 soat o‘tib, me‘yordan 0,2-0,3 C⁰ ga, ya‘ni 39,7-39,8 C⁰ ga ko‘tarildi. Guruhdagi dengiz cho‘chqachalarning tana haroratidagi bunday o‘zgarish tajribaning ikkinchi kunigacha davom etdi, keyin esa fiziologik me‘yorga qaytdi va 5 kunlik kuzatuv davrida tana harorati fiziologik me‘yor doirasida bo‘ldi. Nafas olishi va yurak urishi yuqtirishdan keyingi birinchi ikkinchi kunlarda mos ravishda biroz tezlashgani (daqiqasiga 150-160 va 320-330 marta) qayd qilindi. Dengiz cho‘chqachalarining umumiy ahvoli birinchi, ikkinchi kunlarda biroz ma‘yus bo‘lib, ba‘zilarida kam harakatlik kuzatildi. Ba‘zi dengiz cho‘chqachalarida tajribaning birinchi-ikkinchi kunlarida ishtahani pasayishi kuzatilib, keyingi kunlar ishtahasi yaxshilandi. Tajriba guruhidagi 10 (o‘n) bosh dengiz cho‘chqachalaridan bir boshida kuzatuv davri davomida bradzot kasalligiga xos klinik belgilari kuzatila boshladi. Dengiz cho‘chqachasining nafas olishi va yurak urishi yuqtirishdan keyingi uchinchi kunida tezlashib, mos ravishda daqiqasiga 170 va 350 martaga yitishi aniqlanib, umumiy ahvolda ma‘yuslik va kam harakatlik kuzatildi. Dengiz cho‘chqachasida tajribaning to‘rtinchi kunida ishtahaning yo‘qligi, tashqi ta’sirlarga javob qaytarmasligi, bir joyda qimirlamay turishi, jarohat joyida shish bo‘lishi va o‘sha joyning junini tushishi, qizg‘ish suyuqlikni sizib chiqishi kuzatildi va tajribaning beshinchi kuni bradzotga xos klinik belgilar namoyon qilgan holda nobud bo‘ldi.

Nazorat guruhidagi dengiz cho‘chqachalarida kasallik qo‘zg‘atuvchisi yuqtirilgandan 8 soat o‘tgach, kasallikning klinik belgilari namoyon bo‘la boshladi. Dengiz cho‘chqachalarida kasallikning klinik belgilari deyarli bir xil bo‘lib, ularda oqsash alomatlari paydo bo‘ldi. Ularda qiynalib harakatlanish, kasallik qo‘zg‘atuvchisi yuqtirilgan oyog‘ini bosmaslik kuzatildi. Ishtahasi keskin pasaygan, kam harakat, tana harorati 40,0 C⁰ dan 40,9 C⁰ gacha ko‘tarildi. Nafas olish daqiqasiga 160-180 martani, yurak urishi esa 360-400 martani tashkil qildi. Tajribaning

ikkinchi kunida, dengiz cho‘chqachalari deyarli harakat qilishmadi. Ishtahasi yo‘qoldi, tashqi ta’sirlarga javob bermasligi kuzatildi. Tana harorati ko‘tarilib terlash alomatlari kuzatildi. Nafas olishi daqiqasiga 180-200 marta va yurak urishi 400-410 martani tashkil qildi. Ushbu guruhdan yuqtirishdan 28-30 soatlardan keyin 3 (uch) bosh dengiz cho‘chqachalari kasallikdan o‘ldi. Kunning ikkinchi yarmiga borib ushbu guruhdagi yana 5 (besh) dengiz cho‘chqachalari ham nobud bo‘lishdi. Tajribaning uchinchi kuniga kelib nazorat guruhidagi oxirgi 2(ikki) bosh dengiz cho‘chqachalari ham o‘ldi.

Tajriba guruhidagi 1 (bir) bosh va nazorat guruhidagi bradzot kasalligi qo‘zg‘atuvchisi *Cl. oedematiens* ning «Q-10» shtammi bilan yuqtirish oqibatida o‘lgan 10 (o‘n) bosh dengiz cho‘chqachalar patologoanatomik tekshirishdan o‘tkazildi. Tekshirish natijasida quyidagi o‘zgarishlar qayd qilindi: Gavdasi biroz shishgan, qo‘zg‘atuvchi yuborilgan oyog‘i ko‘proq shishgan bo‘lib, oyog‘ining ichki va tashqi tomonlarining ayrim joylarini junlari tushgan. Teri ostidan qizg‘ish suyuqlik sizib chiqqanligi kuzatildi. Og‘iz va burun bo‘shlig‘idan qonli ko‘piksimon suyuqlik chiqqan. Teri archilganda, teri ostida ko‘p miqdorda qizg‘ish suyuqlik va havo pufakchalari mavjudligi ko‘zga tashlandi. Qo‘zg‘atuvchi chap oyog‘iga yuborilgan bo‘lsada, teri ostiga qon quyilib, qizgish - qizil rangga kirgan chegara, gavdani qorin, ko‘krak, hamda oldingi oyoqlarigacha tarqalgan. Qo‘zg‘atuvchi yuborilgan jarohat joyi kesib ko‘rilganda mushaklar idragan holatda bo‘lib to‘qimalar bosib ko‘rilganda, ular juda oson ezilib, uzilib ketishi kuzatildi. Yurak bo‘shashgan, o‘pka to‘laqonli va biroz kattalashgan. Qorin bo‘shlig‘ida jigar biroz kattalashgan, rangi xira nekrotik o‘choqlar mavjud. O‘t xalta o‘t suyuqligiga to‘la. Buyrak to‘laqonli. Ularda dog‘li va nuqtasimon qon quyulishlar mavjud. Oshqozon va ichaklarda kataral gemmoragik yallig‘lanish bo‘lib, qon turg‘unligi, qon quyulishlar hosil bo‘lgan. Taloq kattalashgan. Tajriba va nazorat guruhlaridagi o‘lgan dengiz cho‘chqachalarining hammasida patologoanatomik o‘zgarishlar bir xilligi tekshirishlar davomida aniqlandi.

Patologoanatomik tekshirishlar o‘tkazilgan ushbu dengiz cho‘chqachalarining ichki a‘zolari (yurak, buyrak, jigar, naysimon suyak) va jarohatlangan mushaklaridan bakteriologik tekshirishlar uchun namunalari olinib tekshirildi. Bakteriologik tekshirishlar natijasida ushbu patologik namunalardan Kitt-Tarotsii ozuqa muhitida shakli to‘g‘ri va ozroq qayrilgan, uchlari yarim aylana shaklida, Gram musbat, 5-7 ta tayoqchalardan iborat bo‘lgan kalta zanjirchalar hosil qilgan holda joylashgan batsilalar borligi ma‘lum bo‘ldi. Ushbu ajratilgan kasallik qo‘zg‘atuvchilari oddiy ozuqa muhitlarida (go‘sht peptonli qaynatma (GPQ), go‘sht peptonli agarda (GPA)) o‘smasligi, Kitt-Tarotssi ozuqa muhitida vazelin yog‘i ostida o‘sishi, ozuqa muhiti rangini o‘zgartirishi, ya‘ni xiralashtirishi, gaz pufakchalari hosil qilishi aniqlandi. 12-16 soatlik kulturalarda qo‘zg‘atuvchilarni xivchinlari, ya‘ni peritrixlari borligi aniqlandi. Ushbu tayoqchalar dengiz cho‘chqachalarini yuqtirish uchun qo‘llanilgan bradzot kasalligi qo‘zg‘atuvchisi *Cl. oedematiens* bilan bir xilligi morfologik tekshirishlar natijasida aniqlandi.

XULOSA

Rossiyaning Moskva shahri “Vetbioxim” MChJ da ishlab chiqarilgan “Qo‘y va qoramollarning klostridiozlariga qarshi faolsizlantirilgan polivalent vaksina “Klostbovak-8” bilan birinchi marta 0,6 ml. va 14 kunlik oraliq bilan ikkinchi marta 0,6 ml. dan mushak orasiga yuborib emlangan dengiz cho‘chqachalari 18 kun o‘tgandan keyin ularni oldindan aniqlab olingan yuqtiruvchi dozasi, ya‘ni LD₅₀ – 0,2 ml ning 20 barobari bilan ya‘ni 4 ml miqdorda yuqtirilganda, tajriba guruhidagi 10 (o‘n) bosh dengiz cho‘chqachalaridan bir boshida kuzatuv davri davomida bradzot kasalligiga xos klinik belgilar namoyon qilgan holda nobud bo‘ldi va ushbu vaksining immunogenlik samarasi 90 % ni tashkil qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Salimov, X. S., A. A. Qambarov, and I. X. Salimov. "Epizootologiya va infeksiyon kasalliklar." Darslik Toshkent-2020 yil.
2. Хакимов Ш., Салимов И. "Эпизоотология инфекционно-некротического гепатита овец." Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности 1.1 (2022): 195-198.
3. Ҳакимов, Ш., and И. Х. Салимов. "Иинфекцион некротик гепатит касаллигини клиник белгилари" Agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali 2.5 (2023): 62-64.
4. Салимов И. Х., Ҳакимов Ш. "Қўйларни инфекциян некротик гепатит касаллиги эпизоотологияси." ветеринария фанининг истикболлари ва унинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдаги ўрни 1-қисм (2022): 195.
5. Salimov Ilkhom, et al. "Specific prevention of emphysematous carbuncle of cattle and sheep." BIO Web of Conferences. Vol. 95. EDP Sciences, 2024.
6. Ilkhomovich, Klichov Odil, and Salimov Ilkhom Khaitovich. "Infectious Anaerobic Enterotoxemia Disease of Sheep." Central Asian Journal of Medical and Natural Science 4.3 (2023): 99-105.
7. Ilkhomovich Klichov Odil, Khakimov Shorasul and Salimov Ilkhom Khaitovich. "Infectious Enterotoxemia Disease of Sheep Epizootology." Web of Scholars: Multidimensional Research Journal 1.7 (2022): 70-73.
8. Салимов, И. Х., Д. И. Салимова, and Р. М. Уракова. "Изучение клинических признаков и патологоанатомических изменений при экспериментальном браздоте овец."
9. Ergashev N.B., Mengliyev G.A., Salimov I.X. "Qo'ylarning bradzot kasalligiga qarshi nomdosh vaktsinalarning immunogenligini laboratoriya sharoitida taqqoslab o'rganish" "Oziq-ovqat xavfsizligi: Global va milliy muammolar mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 22-23 fevral Samarqand-2024. Veterinariya meditsinasi jurnali. Maxsus son 1. 161-163 bet.
10. Kagan, F.I. Bradzot, enterotoksemiya, qo'ylarning xavfli shishi va qo'zilarining dizenteriyasiga qarshi polivalent konsentrlangan vaktsina sinovlari// F.I. Kagan, A.I. Kolesova, L.D. Pankratov /GNKI materiallari. - T. 12. - 1964.-B. 245-248